

D. Hasil Pengamatan 12

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphi* Miq.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Robert, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Permukaan Batang

Pada batang, pangkal itu ada di bagian yang berbatasan langsung dengan akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Permukaan Batang

(Sumber: Allison, 2015)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Helai Daun

B. Tepi Daun

C. Ujung Daun

D. Ibu Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Helai Daun

B. Tepi Daun

C. Ujung Daun

D. Ibu Tulang Daun

(Sumber:Kris, 2016)

D. Strobilus

Strobilus Jantan Dan Betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

(Sumber: Jackson, 2017)

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan

A. Strobilus Betina

B. Ovulum

2) Literatur

Keterangan

A. Strobilus Betina

B. Ovulum

(Sumber: William, 2016)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Kulit

B. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. endocarpium

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang

Parahnya?

(Sumber: Alvaro, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Pangkal Daun

C. Tangkai

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

D. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

2) Literatur

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Permukaan Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tangkai Daun
- F. Pertulangan Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Permukaan Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tangkai Daun
- F. Pertulangan Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Sarcotesta

B. Scloresta

C. Endotesta

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

(Sumber: Rocky, 2018)